

Vultr Serverless Inference チュートリアル

— AI 推論ワークロードのデプロイと活用 —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年4月4日

概要

本チュートリアルでは、Vultr が提供する Serverless Inference サービスを用いて、大規模言語モデル (LLM) をインフラ管理なしにデプロイ・利用する方法を解説する。サブスクリプションの作成から API 経由でのチャット補完、ベクトルストアを活用した RAG (検索拡張生成) の構築まで、実践的な手順をステップバイステップで紹介する。

公式ドキュメント: <https://docs.vultr.com/products/serverless>

目次

1	はじめに	4
1.1	Vultr Serverless Inference とは	4
1.2	対象読者と前提知識	4
1.3	本チュートリアルの構成	4
2	サブスクリプションの作成	4
2.1	方法 1: Vultr カスタマーポータル (Web UI)	5
2.2	方法 2: Vultr API	5
2.3	方法 3: Vultr CLI	5
3	サポートモデル	6
3.1	日本語応答の比較	6
4	チャット補完 API の利用	7
4.1	API エンドポイント	7
4.2	curl による基本的な呼び出し	7
4.3	主要パラメータ	9
4.4	Python からの利用	9
4.5	ストリーミング応答	11

4.6	Prompt タブによるテスト	12
5	ベクトルストアの構築と管理	12
5.1	コレクションの作成	12
5.2	コレクション一覧の取得	12
5.3	コレクションへのアイテム追加	13
5.4	コレクションへのファイルアップロード	13
5.5	コレクションの更新と削除	13
6	RAG チャットの実装	14
6.1	RAG の仕組み	14
6.2	RAG 対応モデル	14
6.3	RAG チャット API の呼び出し	15
6.4	Python による RAG チャットの実装	15
6.5	他のクラウドサービスとの比較	17
7	ツールコーリングの活用	18
7.1	基本的な使い方	18
7.2	tool_choice パラメータ	20
8	使用量の監視と管理	20
8.1	使用量トラッキング	20
8.2	API による使用量の取得	20
8.3	本チュートリアルの実行コスト	21
8.4	API キーの管理	21
8.5	サブスクリプションの削除	22
8.6	セキュリティに関する注意事項	22
9	実践例: 経済学研究での活用	22
9.1	論文要約システムの構築	22
9.2	データ分析コードの生成	24
10	API リファレンス早見表	25
11	トラブルシューティング	26
11.1	よくある問題と対処法	26
11.2	サポートリソース	26
12	おわりに	27
12.1	IaC から「知的作業の API 化」へ	27
12.2	今後の展望	28
付録 A	Vultr CLI のインストールと活用	28

A.1	インストール方法	28
A.2	認証設定	28
A.3	主要コマンド一覧	29
A.4	基本的な使い方	29
A.5	出力形式の切り替え	30
A.6	シェル補完の設定	30

1 はじめに

1.1 Vultr Serverless Inference とは

Vultr Serverless Inference は、GPU アクセラレーテッドなインフラストラクチャ上で AI モデルをホスティングするマネージドサービスである。主な特徴を以下に示す。

- **低レイテンシ推論** — 事前初期化されたコンテナによりコールドスタートの遅延を排除
- **多様なモデル** — DeepSeek、Google Gemma、Qwen 等の最新オープンモデルに対応
- **ベクトルストア統合** — ベクトル埋め込みの保存・検索用のマネージドデータベースサービスを内蔵
- **RAG 対応** — 検索拡張生成 (Retrieval-Augmented Generation) によるコンテキスト考慮型の応答
- **ツールコーリング** — モデルがインタラクション中に定義された関数を呼び出す機能
- **OpenAI 互換 REST API** — 既存の ML パイプラインとの容易な統合

1.2 対象読者と前提知識

本チュートリアルは、以下の読者を対象とする。

- クラウド上で AI 推論を手軽に利用したい研究者・開発者
- サーバレスアーキテクチャに興味がある方
- REST API の基本的な操作 (curl コマンド等) に馴染みがある方

前提として、Vultr アカウントの作成と API キーの取得が完了していることを仮定する。アカウント作成は <https://www.vultr.com/> から行える。

1.3 本チュートリアルの構成

1. サブスクリプションの作成 (プロビジョニング)
2. サポートモデルの概要
3. チャット補完 API の利用
4. ベクトルストアの構築と管理
5. RAG チャットの実装
6. ツールコーリングの活用
7. 使用量の監視と管理

2 サブスクリプションの作成

Vultr Serverless Inference を利用するには、まずサブスクリプション (利用契約) を作成する。3つの方法が用意されている。

2.1 方法 1: Vultr カスタマーポータル (Web UI)

最も簡単な方法は、Web ブラウザから操作する方法である。

1. Vultr カスタマーポータル (<https://my.vultr.com/>) にログインする。
2. 左メニューから **Products** → **Serverless** → **Inference** を選択する。
3. **Add Serverless Inference** ボタンをクリックする。
4. ラベル (任意の識別名) を入力し、サポートモデルと課金について確認のうえ、作成を確定する。

2.2 方法 2: Vultr API

プログラマティックに作成する場合は、Vultr API を使用する。環境変数 `VULTR_API_KEY` にアカウントの API キーを設定しておく。

Listing 1 環境変数の設定

```
export VULTR_API_KEY="your-vultr-api-key-here"
```

2.2.1 サブスクリプションの作成

Listing 2 API によるサブスクリプション作成

```
curl "https://api.vultr.com/v2/inference" \  
-X POST \  
-H "Authorization: Bearer ${VULTR_API_KEY}" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
--data '{"label": "my-inference-service}"'
```

2.2.2 サブスクリプション一覧の確認

Listing 3 サブスクリプション一覧の取得

```
curl "https://api.vultr.com/v2/inference" \  
-X GET \  
-H "Authorization: Bearer ${VULTR_API_KEY}"
```

2.3 方法 3: Vultr CLI

Vultr CLI がインストールされている場合は、コマンドラインから直接操作できる。

Listing 4 CLI によるサブスクリプション作成

```
# サブスクリプション作成  
vultr-cli inference create --label my-inference-service
```

```
# サブスクリプション一覧
vultr-cli inference list
```

注意

サブスクリプションを作成すると、Inference API キー（`INFERENCE_API_KEY`）が発行される。このキーは Vultr アカウントの API キー（`VULTR_API_KEY`）とは別物であることに注意する。推論 API の呼び出しには `INFERENCE_API_KEY` を使用する。

3 サポートモデル

Vultr Serverless Inference では、テキスト生成に特化した複数のモデルが利用可能である。表 1 に 2026 年 4 月時点でサポートされるモデルを示す。

表 1 Vultr Serverless Inference サポートモデル一覧（2026 年 4 月時点）

モデル ID	提供元	特徴
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2	DeepSeek	高性能汎用モデル
google/gemma-4-31B-it	Google	31B パラメータ、指示追従
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5	MiniMax	汎用テキスト生成
moonshotai/Kimi-K2.5	Moonshot AI	ツールコーリング対応
openai/gpt-oss-120b	OpenAI (OSS)	120B パラメータ、汎用チャット
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct	Qwen	コーディング支援特化
zai-org/GLM-5-FP8	ZhipuAI	FP8 量子化、高効率推論

注意

サポートモデルは頻繁に更新される。以前提供されていた画像生成モデル（Stable Diffusion 等）や音声合成モデル（Bark 等）は、2026 年 4 月時点では提供されていない。最新のモデル一覧は API から取得することを推奨する。

利用可能なモデルの最新一覧は、API から取得できる。

Listing 5 利用可能モデル一覧の取得

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/models" \
-X GET \
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}"
```

3.1 日本語応答の比較

同一のプロンプト（「サーバレスコンピューティングとは何ですか？」）を全 7 モデルに送信し、日本語応答の品質を比較した結果を表 2 に示す（2026 年 4 月 4 日実行）。

表2 モデル別 日本語応答比較 (2026 年 4 月 4 日時点)

モデル ID	入力	出力	応答品質
google/gemma-4-31B-it	54	144	良好。簡潔で正確な日本語
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5	36	256	良好。Markdown 表形式を含む詳細な回答
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct	44	73	良好。最も簡潔な回答
moonshotai/Kimi-K2.5	47	352	良好。特徴を箇条書きで整理
openai/gpt-oss-120b	101	414	良好。表形式で最も詳細な回答
zai-org/GLM-5-FP8	37	512	不可。応答が空 (None)
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2	34	512	不可。不正な文字列を出力

表中の「入力」「出力」列はトークン数を表す。7 モデル中 5 モデルが正常な日本語応答を返した。zai-org/GLM-5-FP8 および deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 は複数回試行しても日本語で正常に回答しなかった (2026 年 4 月 4 日時点)。

ヒント

日本語での利用には google/gemma-4-31B-it が応答品質・トークン効率のバランスに優れる。詳細な回答が必要な場合は openai/gpt-oss-120b や MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 も有力な選択肢である。コーディング支援には Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct を推奨する。

4 チャット補完 API の利用

Vultr Serverless Inference の中核機能であるチャット補完 (Chat Completions) API について解説する。このエンドポイントは OpenAI 互換フォーマットを採用しており、既存のツールやライブラリからの移行が容易である。

4.1 API エンドポイント

- ベース URL: `https://api.vultr inference .com/v1/`
- チャット補完: `POST /v1/chat/completions`

4.2 curl による基本的な呼び出し

Listing 6 チャット補完 API の呼び出し (curl)

```
curl -s "https://api.vultr inference .com/v1/chat/completions" \  
-X POST \  
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \  
-d '{  
  "model": "google/gemma-4-31B-it",  
  "messages": [  
    {  
      "role": "user",  
      "content": "こんにちは。"}  
    ]  
}'
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
--data '{  
  "model": "google/gemma-4-31B-it",  
  "messages": [  
    {  
      "role": "system",  
      "content": "あなたは親切なアシスタントです。簡潔に回答してください。"  
    },  
    {  
      "role": "user",  
      "content": "サーバレスコンピューティングとは何ですか？ "  
    }  
  ],  
  "max_tokens": 512,  
  "temperature": 0.7  
}'
```

以下にリスト 4 の実行結果を示す（応答本文を抜粋、2026 年 4 月 4 日実行）。

Listing 7 チャット補完 API の実行結果（抜粋）

```
{  
  "id": "chatcmpl-567aabfc3ff3fcc99ffb6cc736e44265",  
  "object": "chat.completion",  
  "model": "google/gemma-4-31B-it",  
  "choices": [  
    {  
      "index": 0,  
      "message": {  
        "role": "assistant",  
        "content": "サーバレスコンピューティングとは、開発者がサーバの  
管理（プロビジョニング、パッチ適用、スケーリングなど）を意識  
せずに、コードを実行できるクラウドコンピューティングのモデル  
です。\\n\\n主な特徴：\\n* サーバ管理不要：インフラの運用は  
クラウド事業者がすべて行います。\\n* 自動スケーリング：  
リクエスト数に応じて、リソースが自動的に増減します。\\n*  
従量課金制：コードが実行された時間や回数分だけ料金が発生し、  
待機中のコストはかかりません。\\n\\n代表的なサービスに、  
AWS Lambda、Google Cloud Functions、Azure Functions  
などがあります。"  
      },  
      "finish_reason": "stop"  
    }  
  ],  
  "usage": {  
    "prompt_tokens": 54,  
    "total_tokens": 198,  
    "completion_tokens": 144  
  }  
}
```

4.3 主要パラメータ

表 3 にチャット補完 API の主要パラメータを示す。

表 3 チャット補完 API の主要パラメータ

パラメータ	型	説明
model	文字列	使用するモデルの ID
messages	配列	会話メッセージの配列。各要素は role (system, user, assistant) と content を持つ
max_tokens	整数	生成されるトークンの最大数
temperature	小数	出力のランダム性を制御 (0.0-2.0)。低い値ほど決定論的
stream	真偽値	true の場合、Server-Sent Events でストリーミング応答

4.4 Python からの利用

OpenAI 互換の API フォーマットを採用しているため、openai Python ライブラリを使って呼び出すことができる。

Listing 8 Python (openai ライブラリ) からの呼び出し (chat_vultr.py)

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key="your-inference-api-key",
    base_url="https://api.vultr inference.com/v1"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="google/gemma-4-31B-it",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
        {"role": "user", "content": "サーバレスコンピューティングとは何ですか?"}
    ],
    max_tokens=512,
    temperature=0.7
)

print(response.choices[0].message.content)
```

uv コマンドを使えば、仮想環境の作成やパッケージの手動インストールなしにワンコマンドで実行できる。

Listing 9 uv による実行

```
uv run --with openai python3 chat_vultr.py
```

以下にリスト 8 の実行結果を示す（2026 年 4 月 4 日実行）。

Listing 10 リスト 8 の実行結果

****サーバレスコンピューティング (Serverless Computing) **とは、開発者がサーバーの管理や運用を意識することなく、アプリケーションのコードを書いて実行できるクラウドコンピューティングの実行モデルのことです。**

「サーバレス」という名前ですが、****実際にサーバーが存在しないわけではありません。*** サーバーの管理（セットアップ、パッチ適用、OSのアップデート、スケーリングなど）をクラウド事業者がすべて代行してくれるため、開発者から見て「サーバーがない（意識しなくていい）」という意味でそう呼ばれています。

主な特徴と仕組みを分かりやすく解説します。

1. サーバレスの大きな特徴

- * サーバー管理が不要 (No Infrastructure Management)
OSのインストールやメモリの増設、セキュリティパッチの適用などのインフラ管理をすべてクラウド側が行います。
- * 自動スケーリング (Auto Scaling)
アクセスが急増したときは自動的に処理能力を増やし、アクセスがなくなればゼロになります。
- * 従量課金制 (Pay-as-you-go)
「コードが実行された時間」や「リクエスト回数」に対してのみ料金が発生するため、コスト効率が良いです。

2. 代表的な形式：FaaS と BaaS

(1) FaaS (Function as a Service)

特定の「機能 (関数)」単位でプログラムを動かす仕組みです。
代表的なサービス: AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions

(2) BaaS (Backend as a Service)

バックエンドに必要な機能をAPI経由で利用する仕組みです。
代表的なサービス: Firebase, AWS Amplify

ヒント

openai ライブラリを使用する場合は、base_url を Vultr のエンドポイントに変更するだけで、既存の OpenAI 向けコードをほぼそのまま流用できる。

4.5 ストリーミング応答

リアルタイムにトークンを受信したい場合は、ストリーミングモードを利用する。

Listing 11 ストリーミング応答の取得 (stream_vultr.py)

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key="your-inference-api-key",
    base_url="https://api.vultr inference.com/v1"
)

stream = client.chat.completions.create(
    model="google/gemma-4-31B-it",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "日本経済の現状を簡潔に説明してください。"}
    ],
    max_tokens=512,
    stream=True
)

for chunk in stream:
    if chunk.choices and chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
print()
```

uv で実行する場合は以下のとおりである。

Listing 12 uv によるストリーミング実行

```
uv run --with openai python3 stream_vultr.py
```

以下にリスト 11 の実行結果を示す (2026 年 4 月 4 日実行)。ストリーミングモードでは、トークンが生成されるたびに逐次出力されるため、長い応答でも最初のトークンが素早く表示される。

Listing 13 リスト 11 の実行結果

現在の日本経済は、「長年のデフレ脱却に向けた転換点にあるが、課題も多い状況」と言えます。

簡潔にポイントをまとめると以下の3点に集約されます。

1. 物価上昇と賃金上昇のサイクル (最大の焦点)

長らく続いた「物価が上がらない (デフレ)」状態から、輸入コストの上昇などをきっかけに「物価が上がる」局面に入りました。現在は、物価上昇に負けない「持続的な賃金上昇」が実現し、個人消費が活性化するかどうか最大の焦点となっています。

2. 金融政策の転換 (異例の低金利からの脱却)

日本銀行は長年続けてきた「マイナス金利政策」を終了させ、

金利のある世界へ舵を切りました。これにより、預金金利の上昇というメリットがある一方で、住宅ローン金利の上昇や、企業の借入コスト増というリスクを抱えています。

3. 構造的な弱点（長期的な課題）

* 少子高齢化・人口減少：

労働力不足が深刻化し、潜在的な経済成長力を押し下げています。

* 低い生産性：

デジタル化（DX）の遅れや、労働生産性の低さが課題です。

* 円安の影響：

円安は輸出企業の利益を押し上げますが、輸入コスト増による家計への負担（物価高）を招いています。

まとめ：

「コストプッシュ型の物価上昇（悪い物価上昇）」から、「賃金上昇を伴う需要主導の物価上昇（良い物価上昇）」へ移行し、経済の好循環を作れるかどうかの正念場にあります。

4.6 Prompt タブによるテスト

Vultr カスタマーポータル **Prompt** タブを使えば、API を直接呼び出さなくてもブラウザ上でモデルの応答をテストできる。大規模なワークロードを実行する前に、まずここでプロンプトの調整やモデル選択の検証を行うことを推奨する。

5 ベクトルストアの構築と管理

ベクトルストア（Vector Store）は、ベクトル埋め込みの保存と検索に最適化されたマネージドデータベースサービスである。後述する RAG（検索拡張生成）機能の基盤となる。

5.1 コレクションの作成

ベクトルストアのデータは「コレクション」という単位で管理される。以下の API でコレクションを作成する。

Listing 14 コレクションの作成

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/vector_store" \
  -X POST \
  -H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data '{"name": "economics-papers"}'
```

レスポンスに含まれる `collection-id` を以降の操作で使用する。

5.2 コレクション一覧の取得

Listing 15 コレクション一覧の取得

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/vector_store" \  
-X GET \  
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}"
```

5.3 コレクションへのアイテム追加

テキストデータをベクトル埋め込みとしてコレクションに追加する。追加されたテキストは自動的にベクトル化され、意味的検索が可能になる。

Listing 16 アイテムの追加

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/vector_store/{collection-id}/items" \  
-X POST \  
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
--data '{  
  "content": "サーバレスコンピューティングとは、クラウドプロバイダが  
サーバの管理を完全に担い、開発者はコードの実行に集中できる  
コンピューティングモデルである。",  
  "description": "サーバレスコンピューティングの定義"  
}'
```

5.4 コレクションへのファイルアップロード

個別のアイテム追加に加え、ファイルを一括でアップロードすることもできる。これにより、大量のデータを効率的にベクトルストアに投入できる。

Listing 17 ファイルのアップロード

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/vector_store/{collection-id}/files" \  
-X POST \  
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \  
-H "Content-Type: multipart/form-data" \  
-F "file=@/path/to/your/document.pdf"
```

5.5 コレクションの更新と削除

Listing 18 コレクション名の更新

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/vector_store/{collection-id}" \  
-X PATCH \  
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
--data '{"name": "economics-papers-v2"}'
```

Listing 19 コレクションの削除

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/vector_store/{collection-id}" \  
-X DELETE \  
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}"
```

6 RAG チャットの実装

RAG (Retrieval-Augmented Generation: 検索拡張生成) は、ベクトルストアに格納されたドメイン固有の知識を活用して、AI モデルの応答精度を向上させる手法である。ハルシネーション (幻覚) の低減にも効果がある。

6.1 RAG の仕組み

RAG チャットの処理フローは以下のとおりである。

1. ユーザのクエリがベクトル化される。
2. ベクトルストア内のコレクションから、意味的に関連度の高いドキュメントが検索される。
3. 検索されたドキュメントがコンテキストとしてプロンプトに付加される。
4. モデルがコンテキストを考慮して応答を生成する。

6.2 RAG 対応モデル

全 7 モデルに対してテスト用コレクション (経済学の基礎知識 3 件) を用いて RAG エンドポイントを呼び出し、対応状況を検証した結果を表 4 に示す (2026 年 4 月 4 日実行)。

表 4 RAG 対応モデル検証結果 (2026 年 4 月 4 日時点)

モデル ID	RAG	備考
google/gemma-4-31B-it	対応	コンテキスト参照あり、簡潔で正確
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5	対応	表形式を含む詳細な回答
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct	対応	良好な日本語応答
moonshotai/Kimi-K2.5	対応	コンテキストを明示的に参照
openai/gpt-oss-120b	対応	最も詳細な回答
zai-org/GLM-5-FP8	対応	コンテキスト参照あり (通常チャットでは日本語不可だが RAG では正常動作)
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2	非対応	API エラーは発生しないが不正な文字列を出力

ヒント

7 モデル中 6 モデルが RAG に対応している。特に `zai-org/GLM-5-FP8` は通常のチャット補完では日本語応答が得られなかったが、RAG エンドポイント経由では正常に日本語で回答した。日本語で RAG を利用する場合は `google/gemma-4-31B-it` を推奨する。

6.3 RAG チャット API の呼び出し

Listing 20 RAG チャット API の呼び出し (curl)

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/chat/completions/RAG" \
-X POST \
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
--data '{
  "collection": "{collection-id}",
  "model": "google/gemma-4-31B-it",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "サーバレスコンピューティングの利点は何ですか？ "
    }
  ],
  "max_tokens": 512
}'
```

6.4 Python による RAG チャットの実装

以下に、コレクション作成からデータ投入、RAG クエリまでの一連の流れを Python で実装した例を示す。

Listing 21 Python による RAG チャットの完全な実装例

```
import requests
import json

INFERENCE_API_KEY = "your-inference-api-key"
BASE_URL = "https://api.vultr inference.com/v1"
HEADERS = {
    "Authorization": f"Bearer {INFERENCE_API_KEY}",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 1. コレクション一覧を取得して対象を特定
resp = requests.get(f"{BASE_URL}/vector_store", headers=HEADERS)
collections = resp.json()
print("既存コレクション:", json.dumps(collections, indent=2,
```

```
ensure_ascii=False))

# 2. 対象コレクションの ID を指定
collection_id = "your-collection-id"

# 3. アイテムを追加 (ドメイン知識の投入)
items = [
    {
        "content": "GDP (国内総生産) は一定期間内に国内で生産された"
                  "すべての最終財・サービスの市場価値の合計である。",
        "description": "GDP の定義"
    },
    {
        "content": "インフレーションとは、一般的な物価水準が持続的に"
                  "上昇する現象であり、通貨の購買力が低下する。",
        "description": "インフレーションの定義"
    }
]

for item in items:
    resp = requests.post(
        f"{BASE_URL}/vector_store/{collection_id}/items",
        headers=HEADERS,
        json=item
    )
    print(f"アイテム追加: {resp.status_code}")

# 4. RAG チャットの実行
rag_payload = {
    "collection": collection_id,
    "model": "google/gemma-4-31B-it",
    "messages": [
        {
            "role": "user",
            "content": "GDP とインフレーションの関係を説明してください。"
        }
    ],
    "max_tokens": 512
}

resp = requests.post(
    f"{BASE_URL}/chat/completions/RAG",
    headers=HEADERS,
    json=rag_payload
)
result = resp.json()
print("\nRAG 応答:")
print(result["choices"][0]["message"]["content"])
```

6.5 他のクラウドサービスとの比較

Vultr Serverless Inference の RAG 機能は、ベクトル埋め込みの生成・保存・検索・LLM による応答生成までが 1 つのサービスに統合されており、`/v1/chat/completions/RAG` という 1 回の API コールで検索と生成が完結する点が特徴的である。

同様のマネージド RAG 機能は、他の主要クラウドプロバイダからも提供されている。表 5 に比較を示す。

表 5 主要クラウドプロバイダの RAG 関連サービス比較

プロバイダ	サービス名	特徴
Vultr	Serverless Inference + Vector Store	1 API コールで RAG 完結。オープンモデル選択可。OpenAI 互換 API
DigitalOcean	Gradient AI Platform (Knowledge Base + Agent)	OpenAI・Anthropic 含む幅広いモデル。エージェント開発機能（ルーティング・評価・会話メモリ）が充実。S3・Dropbox 等の外部データソース連携
OpenAI	Assistants API + Vector Stores	ファイル→自動ベクトル化→検索付き応答。自社モデルのみ
Amazon	Bedrock Knowledge Bases	S3 ドキュメントを自動ベクトル化。複数基盤モデルに対応
Google	Vertex AI RAG Engine	Gemini モデルと統合された RAG パイプライン
Azure	Azure OpenAI “On Your Data”	Azure AI Search と OpenAI モデルを統合

一方、統合サービスを使わずに自前で RAG を構築する場合は、以下のコンポーネントを個別に用意する必要がある。

1. **ベクトルデータベース** — Pinecone, Weaviate, Qdrant, pgvector 等
2. **埋め込みモデル** — sentence-transformers 等
3. **検索・プロンプト構築** — LangChain, LlamaIndex 等のフレームワーク
4. **LLM API** — 推論エンドポイント

これは数十～数百行のコードになり、Vultr の 1 API コールによる実装とは開発負担に大きな差がある。

Vultr の利点

Vultr Serverless Inference の RAG は、**オープンモデルの選択肢** (Gemma, Qwen, Kimi 等)、**OpenAI 互換 API** (既存コードの `base_url` 変更のみで移行可能)、**シンプルな料金体系** (トークン従量制のみ) という組み合わせにおいて簡潔さが際立つ。特に、複数のサービスを契約・管理する必要がなく、1 つのサブスクリプションで推論もベクトルストアも利用できる点は小規模な研究チームや個人開発者にとって大きな利点である。

7 ツールコーリングの活用

ツールコーリング (Tool Calling) は、モデルがユーザの要求に基づいて事前に定義された関数を呼び出すことを可能にする機能である。2026 年 4 月時点では moonshotai/Kimi-K2.5 モデルがこの機能に対応している。

7.1 基本的な使い方

ツールコーリングでは、利用可能な関数 (ツール) を API リクエストの中で定義する。モデルがツールの呼び出しが必要と判断した場合、関数名と引数を構造化データとして返却する。

Listing 22 ツールコーリングの例 (curl)

```
curl "https://api.vultr inference.com/v1/chat/completions" \
-X POST \
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
--data '{
  "model": "moonshotai/Kimi-K2.5",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "東京の現在の天気を教えてください。"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "type": "function",
      "function": {
        "name": "get_weather",
        "description": "指定された都市の現在の天気情報を取得する",
        "parameters": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "city": {
              "type": "string",
              "description": "都市名"
            }
          }
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
        "required": ["city"]
      }
    }
  ],
  "tool_choice": "auto",
  "max_tokens": 512
}'
```

以下にリスト 22 の実行結果を示す（2026 年 4 月 4 日実行）。モデルはユーザーの「東京の天気を教えて」という要求を解釈し、`get_weather` 関数を `{"city": "東京"}` という引数で呼び出すべきだと判断している。

Listing 23 ツールコーリングの実行結果（抜粋）

```
{
  "id": "chatcmpl-0e3acd57-b1bc-4cff-a75e-d91bb9cedc1a",
  "model": "moonshotai/Kimi-K2.5",
  "choices": [
    {
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": " 東京の現在の天気を確認します。 ",
        "tool_calls": [
          {
            "id": "functions.get_weather:0",
            "type": "function",
            "function": {
              "name": "get_weather",
              "arguments": "{\"city\": \"東京\"}"
            }
          }
        ],
        "reasoning": " ユーザーは東京の現在の天気を知りたいと言っています。get_weather関数を使用して、cityパラメータとして\"東京\"を指定して呼び出す必要があります。 "
      },
      "finish_reason": "tool_calls"
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 74,
    "total_tokens": 149,
    "completion_tokens": 75
  }
}
```

応答の構造から、以下のことが読み取れる。

- `finish_reason` が `"tool_calls"` — 通常のテキスト応答ではなくツール呼び出しで終了

- `tool_calls` 配列 — 呼び出すべき関数名 (`get_weather`) と引数 (`{"city": "東京"}`) を構造化データで返却
- `reasoning` フィールド — モデルの内部推論過程 (ユーザの意図解釈とツール選択の根拠)
- `content` フィールド — ユーザ向けの応答テキスト (「天気を確認します」)

アプリケーション側はこの応答を受け取り、実際の天気 API を呼び出して結果をモデルに返すことで、最終的な応答を生成させることができる。

7.2 tool_choice パラメータ

`tool_choice` パラメータで、ツール呼び出しの挙動を制御できる。

表 6 tool_choice の設定値

値	説明
"auto"	モデルが自動的にツール呼び出しの可否を判断する (推奨)
"required"	モデルは必ずいずれかのツールを呼び出す
"none"	ツール呼び出しを行わず、通常のテキスト応答のみ返す

8 使用量の監視と管理

8.1 使用量トラッキング

Vultr カスタマーポータルでの **Usage** タブから、以下のカテゴリ別に使用量を確認できる。

- **Chat** — チャット補完 API の使用量 (トークン消費)
- **Prompt** — プロンプトベースの推論使用量
- **Text-to-Speech** — 音声合成の使用量 (対応モデル提供時)

使用量データには、トークン使用量、超過量、関連コストが含まれる。

8.2 API による使用量の取得

使用量はカスタマーポータルだけでなく、Vultr API からプログラム的に取得できる。

Listing 24 使用量の取得 (Vultr 管理 API)

```
curl "https://api.vultr.com/v2/inference/{subscription-id}/usage" \  
-H "Authorization: Bearer ${VULTR_API_KEY}"
```

8.3 本チュートリアルの実行コスト

参考として、本チュートリアルの全サンプル（チャット補完 7 モデル比較、RAG テスト 7 モデル、Python 実行例等）の実行にかかった実際のコストを表 7 に示す（2026 年 4 月 4 日実行）。

表 7 本チュートリアルの実行コスト（2026 年 4 月 4 日）

モデル ID	入力	出力	コスト
google/gemma-4-31B-it	370	1,311	\$0.010
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5	192	2,502	\$0.015
Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct	260	654	\$0.008
moonshotai/Kimi-K2.5	280	2,265	\$0.033
openai/gpt-oss-120b	395	2,518	\$0.008
zai-org/GLM-5-FP8	289	2,890	\$0.040
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2	295	5,503	\$0.022
合計	2,081	17,643	\$0.135

合計約 2 万トークン（入力 2,081 + 出力 17,643）を消費し、コストは **\$0.135（約 20 円）** であった。これにはチャット補完の全モデル比較テスト、RAG の全モデル検証、Python からのストーリーミング実行などがすべて含まれる。

コストの目安

本チュートリアルの全サンプルを実行しても約 20 円という結果から分かるとおり、Vultr Serverless Inference は試行やプロトタイピングに極めて低コストで利用できる。日常的な研究用途（1 日数十回の問い合わせ）であれば、月額のコストは数百円～数千円程度に収まると見込まれる。

なお、DigitalOcean Gradient の Knowledge Base（埋め込み）は \$0.009～\$0.09/100 万トークンと公表されており、ベクトル化のコストは各社ともごく低廉である。

8.4 API キーの管理

セキュリティのため、API キーの定期的な再生成を推奨する。

1. カスタマーポータル **Overview** ページにアクセスする。
2. API キーの再生成ボタンをクリックする。

注意

API キーを再生成すると、以前のキーは即座に無効化される。既存のアプリケーションで使用しているキーを更新する必要がある。

8.5 サブスクリプションの削除

不要になったサブスクリプションは以下の方法で削除できる。

Listing 25 サブスクリプションの削除

```
curl "https://api.vultr.com/v2/inference/{subscription-id}" \
-X DELETE \
-H "Authorization: Bearer ${VULTR_API_KEY}"
```

8.6 セキュリティに関する注意事項

- Vultr Serverless Inference とのすべてのデータ通信は暗号化されている。
- API キーはソースコードにハードコードせず、環境変数や秘密管理サービスを利用する。
- 使用しなくなったサブスクリプションは速やかに削除する。

9 実践例: 経済学研究での活用

本節では、経済学研究における Vultr Serverless Inference の具体的な活用例を紹介する。

9.1 論文要約システムの構築

ベクトルストアに論文のテキストを格納し、RAG を用いて特定のトピックに関する知見を要約・抽出するシステムを構築できる。

以下の実行例では、ダミーの論文データ（公共投資と地域経済成長に関する計量経済学論文）をベクトルストアに格納し、RAG を用いて要約を行う。

まず、コレクションを作成しダミーデータを投入する。

Listing 26 論文データ用コレクションの作成とデータ投入

```
# コレクション作成
curl -s "https://api.vultr inference.com/v1/vector_store" \
-X POST \
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
--data '{"name": "economics-papers"}'

# 論文の各セクションをアイテムとして投入
curl -s ".../vector_store/{collection-id}/items" \
-X POST \
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
--data '{
  "content": "本研究では日本の47都道府県の2000年から
2020年のパネルデータを用いて公共投資が地域経済成長に
与える影響を分析した。固定効果モデルと操作変数法を
```

```
併用し内生性に対処した。",
  "description": "研究手法"
}'
# (同様に推定結果、研究の限界、先行研究等も投入)
```

次に、RAG エンドポイントで論文の要約を取得する。

Listing 27 RAG による論文要約の実行

```
curl -s "https://api.vultr inference.com/v1/chat/completions/RAG" \
-X POST \
-H "Authorization: Bearer ${INFERENCE_API_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
--data '{
  "collection": "{collection-id}",
  "model": "google/gemma-4-31B-it",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "この論文で提案されている計量経済学的手法の
      主な特徴と限界を要約してください。"
    }
  ],
  "max_tokens": 1024
}'
```

以下にリスト 29 の実行結果を示す (2026 年 4 月 4 日実行)。ベクトルストアに格納された 5 件のダミー論文データから関連する情報が自動的に検索・参照され、手法の特徴と限界が構造的に要約されている。

Listing 28 RAG による論文要約の実行結果

```
手法の主な特徴：
本研究では、公共投資が地域経済成長（地域GDP）に与える影響を
分析するため、以下の手法を組み合わせています。

1. パネルデータ分析の採用：
日本の47都道府県の2000年から2020年までの長期的なデータ
を用いています。

2. 固定効果モデルの利用：
個別の都道府県が持つ固有の特性を制御するため、固定効果
モデルを採用しており、その適切性はハウスマン検定によって
確認されています。

3. 操作変数法（IV法）による内生性への対処：
公共投資と経済成長の間の相互影響などの内生性を解消する
ため、操作変数法を併用しています。
- 操作変数の設定：「各都道府県の地理的特性」および
「過去の災害発生回数」を操作変数として用いています。
- 妥当性の検証：Sargan検定を用いて、設定した操作変数の
```

妥当性を支持しています。

限界（および分析上の留意点）：

- 操作変数の依存性：分析の妥当性は、地理的特性や過去の災害回数が操作変数の前提条件に依存しています。
- 先行研究との整合性：米国（Aschauer 1989）や日本（三井・太田 1995）の先行研究において、公共資本の弾力性が再検証で低下したり、数値に幅があることが示されており、本研究の結果を解釈する際にも考慮が必要です。

9.2 データ分析コードの生成

コーディング支援モデルを活用して、統計分析用のコードを生成できる。

Listing 29 データ分析コード生成の例（codegen_vultr.py）

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key="your-inference-api-key",
    base_url="https://api.vultr inference.com/v1"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct",
    messages=[
        {
            "role": "system",
            "content": "あなたは計量経済学に精通したデータ分析の専門家です。"
        },
        {
            "role": "user",
            "content": "パネルデータに対する固定効果モデルの推定を"
                "Python (statsmodels) で実装するコードを"
                "書いてください。データは CSV 形式で、"
                "entity, year, y, x1, x2 の列を持ちます。"
        }
    ],
    max_tokens=1024,
    temperature=0.3
)

print(response.choices[0].message.content)
```

Listing 30 uv による実行

```
uv run --with openai python3 codegen_vultr.py
```

以下にリスト 31 の実行結果を示す（2026 年 4 月 4 日実行）。Qwen2.5-Coder-32B-Instruct モ

デルが、パネルデータの固定効果モデル推定コードを `linearmodels` ライブラリを用いて生成した。

Listing 31 データ分析コード生成の実行結果

```
# 必要なライブラリのインポート
import pandas as pd
from linearmodels import PanelOLS
import statsmodels.api as sm

# CSVファイルの読み込み
data = pd.read_csv('your_data.csv')

# データフレームをパネルデータ形式に変換
data = data.set_index(['entity', 'year'])

# 説明変数と被説明変数の設定
dependent_var = 'y'
independent_vars = ['x1', 'x2']

# 固定効果モデルの推定
model = PanelOLS(
    data[dependent_var],
    sm.add_constant(data[independent_vars]),
    entity_effects=True
)
results = model.fit()

# 結果の表示
print(results.summary)
```

モデルは `linearmodels` パッケージの `PanelOLS` を適切に選択し、エンティティ固定効果 (`entity_effects=True`) を含むモデルを構成している。`statsmodels` のみでは直接的にパネルデータの固定効果推定ができないため、適切なライブラリ選択がなされている点が注目に値する。

10 API リファレンス早見表

表 8 に、本チュートリアルで使用した主要 API エンドポイントをまとめる。

表 8: 主要 API エンドポイント一覧

操作	メソッド	エンドポイント
<i>Vultr 管理 API (api.vultr.com)</i>		
サブスクリプション作成	POST	/v2/inference
サブスクリプション一覧	GET	/v2/inference
サブスクリプション削除	DELETE	/v2/inference/{id}

操作	メソッド	エンドポイント
推論 API (<i>api.vultr.inference.com</i>)		
モデル一覧	GET	/v1/models
チャット補完	POST	/v1/chat/completions
RAG チャット	POST	/v1/chat/completions/RAG
ベクトルストア API (<i>api.vultr.inference.com</i>)		
コレクション作成	POST	/v1/vector_store
コレクション一覧	GET	/v1/vector_store
コレクション詳細取得	GET	/v1/vector_store/{id}
コレクション更新	PATCH	/v1/vector_store/{id}
コレクション削除	DELETE	/v1/vector_store/{id}
アイテム追加	POST	/v1/vector_store/{id}/items
ファイルアップロード	POST	/v1/vector_store/{id}/files

11 トラブルシューティング

11.1 よくある問題と対処法

認証エラー (401 Unauthorized)

API キーが正しいか確認する。Vultr アカウント API キー (VULTR_API_KEY) と推論 API キー (INFERENCE_API_KEY) は別物であることに注意する。管理 API には前者を、推論 API には後者を使用する。

モデルが見つからない (404 Not Found)

モデル ID のスペルを確認する。/v1/models エンドポイントで利用可能なモデル一覧を取得し、正確なモデル ID を確認する。

出力品質が低い

出力品質はモデルとプロンプトに依存する。別のモデルを試すか、プロンプトを改善する。temperature パラメータの調整も有効である。

RAG の応答が不正確

ベクトルストアに格納されたデータの品質と量を確認する。関連性の高いデータを十分に投入しているか、また RAG 対応モデルを使用しているか確認する。

11.2 サポートリソース

- 公式ドキュメント: <https://docs.vultr.com/products/serverless>
- Vultr コミュニティ: <https://www.vultr.com/community/>

12 おわりに

本チュートリアルでは、Vultr Serverless Inference の基本的な使い方をプロビジョニングから API 活用、ベクトルストア・RAG の構築まで解説した。このサービスを活用することで、GPU インフラストラクチャの管理を意識することなく、大規模言語モデルを研究・開発に取り入れることができる。

特に、ベクトルストアと RAG の組み合わせは、ドメイン固有の知識ベースを構築し、より正確で文脈に即した AI 応答を得る上で有用である。

12.1 IaC から「知的作業の API 化」へ

本チュートリアルを通じて得られる体験は、Infrastructure as Code (IaC) でインフラをコードで管理した際の感激に似ている。かつて IaC は、手作業でサーバを構築・設定していた作業を `terraform apply` の一行で再現可能にし、インフラ管理に革命をもたらした。

今回の体験も同様の構造を持つ。サブスクリプションの作成、モデルの選択、ベクトルストアへのデータ投入、RAG による質問応答、コード生成 — これらすべてが `curl` や数行の Python スクリプトで完結する。GUI を操作する必要はなく、すべてがコードとして記述・再現・バージョン管理できる。

しかし、今回の体験は IaC を超えた側面も持っている。IaC が「インフラという器をコードで管理する」パラダイムであったのに対し、Vultr Serverless Inference が実現するのは「知的作業そのものの API 化」である。論文データを投入して質問すれば要約が返り、プロンプトを書けば統計分析コードが生成される。器の管理はサーバレスによって完全に抽象化され、研究者は知的作業の設計に集中できる。

表 9 IaC と Serverless AI の対比

	IaC	Serverless AI (本チュートリアル)
対象	サーバ・ネットワーク等のインフラ	AI 推論・ベクトルストア・RAG
操作方法	コードで宣言的に管理	API コールで構築・実行
象徴的体験	<code>terraform apply</code> 一発でインフラが立ち上がる	<code>curl</code> 一発で RAG が動く
管理対象	インフラという「器」	知的作業そのもの
再現性	コードで再現可能	同じスクリプトで同じ結果
本質	インフラの民主化	AI 活用の民主化

本チュートリアルの全サンプル実行にかかったコストが約 20 円であったことも、この民主化を象徴している。高価な GPU を所有せずとも、数行のコードと数十円のコストで、最新のオープンソース AI モデルを研究に活用できる時代が到来している。

12.2 今後の展望

Vultr Serverless Inference はサポートモデルや機能が継続的に更新されている。本チュートリアル執筆時点（2026 年 4 月）でも、提供モデルは以前のドキュメントから大きく変化していた。最新情報については公式ドキュメントを参照されたい。

付録 A Vultr CLI のインストールと活用

Vultr CLI は、Vultr のクラウドリソースをコマンドラインから管理するための公式ツールである。本チュートリアルで扱った Serverless Inference の操作に加え、インスタンスや DNS、Kubernetes クラスタなど幅広いリソースを統一的に操作できる。

ソースコードおよびリリースバイナリは <https://github.com/vultr/vultr-cli> で公開されている。

A.1 インストール方法

表 10 に、OS・環境ごとのインストール方法を示す。

表 10 Vultr CLI のインストール方法

方法	対象環境	コマンド
Homebrew	macOS / Linux	<code>brew install vultr/vultr-cli/vultr-cli</code>
pacman	Arch Linux	<code>pacman -S vultr-cli</code>
dnf	Fedora	<code>dnf install vultr-cli</code>
pkg_add	OpenBSD	<code>pkg_add vultr-cli</code>
Go	全 OS	<code>go install github.com/vultr/vultr-cli/v3@latest</code>
Docker	全 OS	<code>docker pull vultr/vultr-cli:latest</code>
バイナリ	全 OS	GitHub Releases ページから OS・アーキテクチャ別のバイナリをダウンロード

A.2 認証設定

Vultr CLI の認証には、Vultr アカウントの API キーを環境変数に設定する。

Listing 32 Vultr CLI の認証設定

```
export VULTR_API_KEY="your-vultr-api-key"
```

環境変数の代わりに、設定ファイル `vultr-cli.yaml` を使用することもできる。

Listing 33 設定ファイルによる認証

```
# ~/.vultr-cli.yaml
api-key: your-vultr-api-key
```

A.3 主要コマンド一覧

表 11 に Vultr CLI の主要コマンドを示す。

表 11: Vultr CLI の主要コマンド

コマンド	説明
<code>inference</code>	Serverless Inference サブスクリプションの作成・一覧・削除
<code>instance</code>	クラウドサーバ（インスタンス）の作成・一覧・管理
<code>kubernetes</code>	Kubernetes クラスタの管理
<code>database</code>	マネージドデータベースの管理
<code>dns</code>	ドメインおよび DNS レコードの管理
<code>block-storage</code>	ブロックストレージボリュームの操作
<code>load-balancer</code>	ロードバランサの設定・管理
<code>firewall</code>	ファイアウォールグループとルールの管理
<code>vpc</code>	VPC（仮想プライベートクラウド）ネットワークの管理
<code>ssh-key</code>	SSH 公開鍵の登録・管理
<code>snapshot</code>	スナップショット（バックアップ）の作成・管理
<code>object-storage</code>	S3 互換オブジェクトストレージの管理
<code>completion</code>	シェル補完スクリプトの生成（bash / zsh / fish / PowerShell）

A.4 基本的な使い方

A.4.1 Serverless Inference の操作

Listing 34 Vultr CLI による Inference 操作

```
# サブスクリプション作成
vultr-cli inference create --label my-inference

# サブスクリプション一覧
vultr-cli inference list

# サブスクリプション削除
vultr-cli inference delete {subscription-id}
```

A.4.2 インスタンスの操作

Listing 35 Vultr CLI によるインスタンス操作

```
# インスタンス一覧
vultr-cli instance list

# インスタンス作成
vultr-cli instance create \
  --region nrt \
  --plan vc2-1c-1gb \
  --os 387 \
  --host my-server

# リージョン一覧
vultr-cli regions list

# プラン一覧
vultr-cli plans list
```

A.5 出力形式の切り替え

`--output` フラグで出力形式を変更できる。

Listing 36 出力形式の指定

```
# JSON 形式で出力
vultr-cli instance list --output json

# YAML 形式で出力
vultr-cli inference list --output yaml
```

対応する形式は `text` (デフォルト)、`json`、`yaml` の 3 種類である。

A.6 シェル補完の設定

コマンド入力の効率化のため、シェル補完を設定できる。

Listing 37 シェル補完の設定 (bash の例)

```
# bash 補完スクリプトの生成と読み込み
source <(vultr-cli completion bash)

# .bashrc に永続化する場合
echo 'source <(vultr-cli completion bash)' >> ~/.bashrc
```

bash のほか、zsh、fish、PowerShell に対応している。